

Микола-Олег Єршов

**РОЗВИТОК АКСІОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ
МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
2019**

В Україні швидко розвивається ІТ-ринок і зростає популярність високооплачуваних і престижних ІТ-професій. Цьому сприяє вітчизняне законодавство, на основі якого бізнес-асоціації та громадські об'єднання мають змогу надавати освітні послуги. Це зумовлює активне поширення неформальної й інформальної ІТ-освіти та сприяє працевлаштуванню молоді в ІТ-сфері ще в процесі навчання в закладах освіти.

Вітчизняні заклади вищої освіти мають потужний науково-педагогічний потенціал, необхідний для якісної професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Однак, у погоні за підвищенням якості формування професійних навичок, соціо-гуманітарна складова професійної підготовки в них майбутніх фахівців набула стійких ознак формальності й несистемності. Дисципліни соціо-гуманітарного циклу, покликані формувати світогляд і ціннісну систему молоді, віднесені до предметів «за вільним вибором» студентів, тобто не є обов'язковими і, по факту, «пропонуються» адміністрацією, яка часто інтереси випускаючих кафедр ставить вище, ніж віддалені перспективи виховання патріотичних громадян країни. Тому в доленосні періоди становлення нашої державності заклади вищої освіти часто демонстрували консервативну поведінку, у більшості випадків підтримуючи владну, не завжди корисну для країни, позицію. Відтак, прогресивні й революційні дії молоді, спрямовані на подолання соціальної інерції та захист інноваційних ідей, генерувалися не в закладах освіти, а політичними організаціями чи громадськими об'єднаннями.

Натомість у неформальній освіті, що не має звичних для формальної шаблонів щодо змісту освіти, форм, методів, обсягів, стала виявлятися зацікавленість у розвитку соціальних навичок фахівців та формування в них громадянської компетентності. Прикладом такого дієвого інтересу до формування аксіологічної складової професіоналізму майбутніх ІТ-фахівців є програма розвитку ТОВ «Український центр дуальної освіти», відкритого 2018 року у м. Житомирі. На базі центру створюється ІТ-кластер «Полісся» з навчальним центром, коворкінгом, лабораторіями, бізнес-інкубатором. У партнерів центру є успішно реалізовані стартапи: Lingvo Live для вивчення мов та навчальна платформа iDecisionGames для відлагодження техніки ведення ділових переговорів¹. В компанії працює близько 100 людей, серед яких десять фахівців підготовлено завдяки Центру дуальної освіти. Нові працівники компанії отримали роботу за місцем проживання, зареєстровані як платники податків і вже здійснюють виплату податків до місцевого бюджету. Ними здійснюється також робота з реалізації дистанційного та змішаного навчання (blended learning), створення науково-освітніх online

¹ Стартап у Житомирі [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=XUA4UtDAzJk&feature=youtu.be>
У Житомирі вперше відбувся конкурс стартапів, переможець отримає фінансування для свого проекту // Житомир-info [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.zhitomir.info/news_185126.html

платформ та вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій молоді для працевлаштування в ІТ-галузі.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

розв'язання суперечностей між:

- офіційною декларацією важливості громадянської компетентності ІТ-фахівців в умовах інформаційної війни проти України та недосконалими організаційно-педагогічними умовами її формування у закладах формальної освіти;
- визнанням на рівні суспільства й держави необхідності розвитку готовності молоді до побудови успішної ІТ-кар'єри на Батьківщині та недостатнім рівнем її аксіологічної підготовки й соціальної підтримки

Центром розроблено також проект Коучинг-школи «Аксіологія ІТ-освіти», мета якої – підготовка гармонійно розвинених, вмотивованих, патріотичних, відповідальних ІТ-фахівців, готових до реалізації успішної професійної кар'єри в Україні. Даний проект може бути корисний іншим організаціям та закладам освіти в забезпеченні соціогуманітарної освіти майбутніх фахівців ІТ-галузі.

Проект покликаний: компенсувати недоліки соціогуманітарної освіти майбутніх ІТ-фахівців у системі формальної освіти України²; забезпечити належну соціогуманітарну підготовку молоді до трудової діяльності в ІТ-сфері³; розвивати громадянську компетентність майбутніх ІТ-фахівців та їх здатність протистояти викликам гібридної війни; розвивати у майбутніх працівників ІТ-сфери підприємницьку компетентність та виховувати в них соціальну відповідальність⁴; зменшувати відтік кваліфікованих кадрів за кордон⁵; формувати готовність до побудови успішної професійної кар'єри у рідній країні; зміцнювати зв'язки закладів освіти, центрів кар'єри, органів студентського та місцевого самоврядування, громадських організацій та об'єднань⁶.

Цільовою аудиторією освітніх проектів Центру є студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти регіону. Метою коучинг-школи виступає організація навчання майбутніх ІТ-фахівців за програмою студійних та онлайн-занять (лекції, практичні заняття, тренінги, коуч-сесії тощо) з розвитку аксіологічної сфери майбутніх професіоналів. Ключовими

² Інтерв'ю з директором ТОВ «Український центр дуальної освіти» М.Єршовим // Бізнес-медіа [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.facebook.com/www.bzns.media/videos/vb.898907133511026/454773861961818/?type=2&theater>

³ Єршова Л. Формування референтної особистості як проблема освітньої практики сучасної України. *Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки*. 2015. Т. 6. № 339. С. 119-124

⁴ Дуальна освіта – протидія еміграції [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=1gtOcVLJ70I>

⁵ Кулалаєва Н. В. SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка*. 2018. № 15. С. 54–60.

⁶ Єршова Л. Трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти // *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка*. 2018. № 16. С. 162-168.

Kulalaieva N., Leu S. Work-based learning involving the dual education elements // *Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy*. 2019. № 18. S.162-168. <https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.162-168>

партнерами, окрім закладів освіти, є також Житомирська обласна рада та ІТ-компанія iDecisionGames. Бізнес-стосунки з партнерами та споживачами бізнес-продукту визначаються на основі укладених договорів про співпрацю. Основні ресурси, необхідні для організації діяльності школи, поділяються на інтелектуальні (науково-педагогічні та ІТ-фахівці, коуч-тренери, фрилансери) та матеріальні (комп'ютерне обладнання, офіс-техніка, конференц-зали, дидактичне забезпечення). Ключовими видами діяльності у проекті є: науково-педагогічна, організаційно-методична, освітньо-виховна.

До структури витрат проекту варто віднести: матеріально-технічне й організаційне забезпечення (утримання приміщення, обслуговування техніки, організація взаємодії між суб'єктами освітнього процесу) та оплату вартості інтелектуальних ресурсів (розроблення і проведення лекцій, тренінгів, семінарів, коуч-сесій, методик, технологій тощо).

Запропонований проект суттєво відрізняється від аналогічних послуг, представлених на вітчизняному освітньому ринку. Зокрема, на українському ринку комерційних освітніх послуг представлено багато коуч-тренінгів та навчальних семінарів. Проте для студентської молоді вони, з одного боку, фінансово обтяжливі, а з іншого – не завжди науково обґрунтовані. Тому запропонований проект Коучинг-школи «Аксіологія ІТ-освіти» має відрізнятися фінансовою доступністю та системним науковим підходом до формування аксіологічної сфери майбутніх ІТ-фахівців.

Для реалізації проекту передбачено кілька етапів: укладання меморандуму про співробітництво між закладом неформальної освіти та органами місцевого самоврядування, закладами формальної освіти й

роботодавцями; підготовка Положення про Коучинг-школу; гуртування бізнес-партнерів; обґрунтування, вивчення, запровадження Концепції

аксіології ІТ-освіти, етичного кодексу ІТ-фахівця, технологій і методик формування ціннісної системи майбутніх ІТ-фахівців; підготовка освітньої програми й розкладу занять, розроблення лекцій, тренінгів, практичних занять, коуч-сесій тощо; формування коуч-груп; організація взаємодії всіх суб'єктів коучинг-школи.

Принципово важливим у проекті є забезпечення реальних механізмів узагальнення досвіду діяльності Коучинг-школи, формування банку даних щодо професійного та особистісного успіху її випускників; розроблення програми лонгїтюдного дослідження досягнення соціально-економічного ефекту формування системи цінностей майбутніх ІТ-фахівців.

Таким чином, міста, в яких активно відкриваються центри дуальної освіти, мають усі шанси стати регіональними центрами high-tech та ІТ-індустрії, оскільки для цього мають сукупність необхідних умов, а саме: формальні заклади освіти, що мають відповідні спеціальності і досвід класичної підготовки ІТ-фахівців; талановиту молодь, котра активно обирає для професійної

самореалізації ІТ-сферу, роботодавців, готових сприяти втіленню цієї ідеї в життя. Фінансова підтримка подібних освітніх проектів з боку органів місцевої та центральної влади здатна значно посилити синергію суспільства й наблизить досягнення важливого соціально-економічного ефекту – виховання вмотивованих до успіху, відповідальних, патріотичних фахівців.

Опубліковано в:

Єршов М.-О. Проект розвитку аксіологічної сфери майбутніх ІТ-фахівців у системі неформальної освіти. В: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи*: тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 листопада 2019 р. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019. С. 138-139.

<https://tpodm.khmnmu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/19/2019/12/Zbirnyk-tez-konferentsiyi-2019-na-sajt.pdf>